

Fevereiro 2023

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 3

ISSN: 2316-4670

Resenhas

Brazilian Species of Hyla – Bertha Lutz. 1973. University of Texas Press. xviii + 260 pp + 7 laminas

Julián Faivovich

División Herpetología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” - CONICET y Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

E-mail: jfaivovich@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.7410727

El libro presenta un panorama del profundo conocimiento de Bertha Lutz sobre las especies brasileñas antiguamente incluidas en el género *Hyla*. Aunque sintetiza varias publicaciones previas de la autora, el libro contiene una importante cantidad de información original. Marca, además, la culminación de la extensa carrera de Bertha Lutz estudiando los anfibios—principalmente hílidos—de Brasil, que había comenzado formalmente con su primera publicación sobre el tema en 1938 (Lutz & Lutz, 1938). Entender el libro de esta forma es relevante para evitar juzgarlo desde una perspectiva anacrónica, ya que fines de los sesenta y principios de los setenta fueron años de transición—por momentos abrupta—entre maneras muy distintas de pensar y trabajar la sistemática y la taxonomía. Alcanza con notar que en el transcurso de solo cinco años son publicadas otras obras tan disímiles e importantes como el libro aquí comentado (Kluge & Farris, 1969; Cochran & Goin, 1970; Duellman, 1970; Liem, 1970; Lynch, 1971; McDiarmid, 1971; Blair, 1972; Vial, 1973).

La obra incluye prólogo de W. Frank Blair, prefacio, agradecimientos, introducción, siete partes que contienen 20 capítulos, tres apéndices, una página con referencias bibliográficas suplementarias, y siete laminas a color con 75 fotografías de Gualter A. Lutz, hermano de la autora. La introducción

constituye una revisión de características de la familia Hylidae y caracteres de valor taxonómico, recorriendo diversos aspectos de la morfología externa y la biología reproductiva. En esta sección, la autora también establece su posición sobre los distintos grupos que reconoce en *Hyla* y las divisiones biogeográficas de Sudamérica relevantes a las especies cubiertas en el libro.

Cada una de las siete partes en que se divide el libro presenta una porción de la diversidad de la especie entonces incluidas en *Hyla* y *Phrynohyas*, delimitadas por la autora del modo en que ella misma lo explica en la introducción (p. 6): “One word must be added as to the order in which the species recognized in this book are presented. To a certain extent they place themselves. Close study of the genus *Hyla* makes it abundantly clear that the Neotropical species tend to form a certain number of groups.”

No son consideradas en el libro las especies incluidas en ese entonces en otros géneros de Hylidae con representantes en Brasil, como *Aplastodiscus*, *Aparasphenodon*, *Corythomantis*, *Osteocephalus*, *Phyllodytes*, *Trachycephalus*, *Fritziana* y *Gastrotheca* (en ese entonces, estos dos últimos géneros considerados Hylidae), y los Phyllomedusinae.

La parte I incluye en cinco capítulos las “especies grandes” (hoy incluidas en *Itapotihyla*, *Bokermannohyla*, y en los grupos de *Boana albopunctata*, *B. claresignata*, *B. faber* y *B. semilineata*). La parte II incluye en cinco capítulos las “especies de tamaño mediano a pequeño” (hoy incluidas en *Aplastodiscus*, los grupos de *B. pulchella*, *B. semilineata*, *Dendropsophus leucophyllatus*, *D. marmoratus* y *D. parviceps*, una especie de *Scinax* y otra de *Dryaderces*). La parte III incluye en tres capítulos el “complejo *Hyla rubra-Hyla x-signata*” (la mayoría de las especies actualmente incluidas en el clado de *Scinax ruber*, con la excepción de una especie del clado de *S. catharinae*, *S. longilineus*). La parte IV incluye en tres capítulos el “complejo de *Hyla catharinae*” (la mayoría de las especies actualmente incluidas en el clado de *Scinax catharinae*, con la excepción de *Aplastodiscus ehrhardti* y *Scinax nebulosus*, con el nombre *Hyla egleri*). La parte V incluye en un capítulo las “especies muy pequeñas” (hoy incluidas en los grupos de *Dendropsophus decipiens*, *D. leucophyllatus* y *D. microcephalus*, y una especie de *Scarthyla*). La parte VI incluye en dos capítulos las especies “borderline” (hoy consideradas especies de *Gastrotheca*, *Trachycephalus* y *Xenohyla*). La parte VII incluye en un capítulo las “especies con saco vocal doble y secreciones irritantes” todas en el género *Phrynohyas* (hoy todas incluidas en *Trachycephalus*).

Cada especie es tratada individualmente, con una breve introducción a su historia taxonómica, caracteres diagnósticos, referencias al material tipo, descripción que incluye—no en todos los casos de manera consistente—un inciso específico para coloración, caracteres sexuales secundarios, variación, medidas, secreciones, historia natural y distribución. Es remarkable que entre las múltiples observaciones sobre variación geográfica que presenta la autora, estudios posteriores revelaron que muchas de estas poblaciones correspondían a especies diferentes (ver, por ejemplo, cómo varias de las especies actualmente reconocidas de *Bokermannohyla* ya son mencionadas como variación geográfica de *Hyla circumdata*).

El libro incluye además tres apéndices. El apéndice A está dedicado a “especies dudosas”. En él se listan 13 especies sobre las cuales la autora tiene dudas, por no haber tenido la posibilidad de revisar especímenes de las mismas, y las cuales en general no son tratadas individualmente en el libro. Dos excepciones son *Hyla ehrhardti*, actualmente en *Aplastodiscus*, que es tratada en la parte correspondiente al complejo de *Hyla catharinae*, e *Hyla marginata*, actualmente en *Boana*, que es tratada individualmente en el capítulo correspondiente al “ciclo” de *Hyla pulchella*.

El apéndice B incluye una lista de 43 sinónimos, de los cuales muchos son mencionados y en algunos casos discutidos en los tratamientos individuales de los sinónimos senior a lo largo del libro. Una excepción es el caso de *Hyla eurydice* (actualmente *Scinax eurydice*) al cual le dedica un tratamiento como especie plena indicando que su variación está dentro de lo que la autora considera a *S. fuscovarius*. Varios otros sinónimos incluidos a lo largo del libro, no son mencionados en este apéndice.

El apéndice C incluye una lista de 19 especies descritas como *Hyla* pero que la autora considera pertenecientes a otros géneros.

Un análisis minucioso de los apéndices A y B requeriría una publicación en sí misma. Sin embargo, como testimonio del avance en el conocimiento de la taxonomía de los Hylidae, es interesante notar que el status de seis de las 13 especies incluidas en el apéndice A ya ha sido aclarado (*Hyla cinerascens* Spix, 1824; *Hyla albobittata* Lichtenstein & Mertens, 1856; *Hyla dolloi* Werner, 1903; *Hyla fiebrigi* Ahl, 1927; *Hyla marginata* Boulenger, 1887; *Hyla ehrhardti* Müller, 1924), correspondiendo a especies válidas o sinónimos junior de especies incluidas en *Aplastodiscus*, *Boana* y *Scinax* (Duellman, 1974; Faivovich et al., 2002, 2005; Garcia et al., 2001; Sturaro et al., 2020).

Es muy poco original señalar que un libro es una ventana a la forma en que su autor mira el mundo, y *Brazilian Species of Hyla* no escapa a este punto. En distintas partes, Bertha Lutz expresa sus opiniones y experiencias con bastante honestidad (ver, por ejemplo, sus perspectivas sobre la etimología de *Hyla alvarengai* e *Hyla camposobrai*, o su comentario sobre la imposibilidad de ver los tipos de *Hyla x-signata eringiophila*), y, en varias oportunidades, transmite un profundo cariño y entusiasmo por las ranas, evidente en su sensibilidad por la belleza de algunas especies y sus vocalizaciones.

Este libro es uno de mis favoritos. Es un placer leerlo y quedarme con la satisfacción de que, habiéndolo leído cientos de veces, siempre aprendo algo nuevo.

REFERÊNCIAS

- Blair W.F. (Ed.) 1972. Evolution in the Genus *Bufo*. University of Texas Press, Austin and London.
- Cochran D.M., Goin, C.J. 1970. Frogs of Colombia. Bulletin of the United States National Museum 288: 1–655.
- Duellman W.E. 1970. Hylid frogs of Middle America. *Monographs of the Museum of Natural History, University of Kansas* 1-2:1–753.

- Duellman W.E. 1974. A reassessment of the taxonomic status of some neotropical hylid frogs. *Occasional Papers of the Museum of Natural History, University of Kansas* 27:1–27.
- Faivovich J., Cruz C.A.G., Peixoto O.L. 2002. The identity of *Hyla ehrhardti* Müller, 1924 (Anura, Hylidae). *Journal of Herpetology* 36:325–327.
- Faivovich J., Haddad C.F.B., Garcia P.C.A., Frost D.R., Campbell J.A., Wheeler W.C. 2005. Systematic review of the frog family Hylidae, with special reference to Hylinae: phylogenetic analysis and taxonomic revision. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 294: 1–240.
- Garcia P.C.A., Vinciprova G., Haddad C.F.B. 2001. Vocalização, girino, distribuição geográfica e novos comentários sobre *Hyla marginata* Boulenger, 1887 (Anura, Hylidae, Hylinae). *Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro* 460:1–19.
- Kluge, A. G., Farris., J. S. 1969. Quantitative phyletics and the evolution of anurans. *Systematic Zoology* 18: 1–32.
- Liem S.S. 1970. The morphology, systematics, and evolution of the Old World treefrogs (Rhacophoridae and Hyperoliidae). *Fieldiana Zoology* 57:1–145.
- Lutz A., Lutz B. 1938. On *Hyla aurantiaca* Daudin and *Sphoenorhynchus tschudi* and on two allied hylae from south-eastern Brazil. *Annaes da Academia Brasileira de Sciencias* 10:175–194.
- Lynch J.D. 1971. Evolutionary relationships, osteology, and zoogeography of leptodactyloid frogs. *Miscellaneous Publications of the Museum of Natural History, University of Kansas* 53:1–238.
- McDiarmid R.W. 1971. Comparative morphology and evolution of frogs of the Neotropical genera *Atelopus*, *Dendrophryniscus*, *Melanophryniscus*, and *Oreophrynella*. *Science Bulletin of Los Angeles County Museum of Natural History* 12:1–66.
- Sturaro M.J., Costa J.C.L., Maciel A.O., Lima-Filho G.R., Rojas-Runjaic F.J.M., ... Peloso P.L.V. 2020. Resolving the taxonomic puzzle of *Boana cinerascens* (Spix, 1824), with resurrection of *Hyla granosa gracilis* Melin, 1941 (Anura: Hylidae). *Zootaxa* 4750:1–30.
- Vial J.L. (ed.) 1973. *Evolutionary Biology of the Anurans: Contemporary Research on Major Problems*. University of Missouri Press, Columbia.

Editor: José P. Pombal Jr.